

Sertifikat Sebagai Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah Perspektif Hukum Islam

Muhammad Akbar Herman¹, Hamzah Hasan², Saleh Ridwan³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Email: akbarjhi77@gmail.com

<https://doi.org/10.64271/d6aaq778>

Submission date : Juli 2025

Accepted date : Juli 2025

Published in : Oktober 2025

Abstract:

Penelitian ini menghadirkan tiga item rumusan masalah yaitu: Pertama, Bagaimana Konsep Bukti Hak Milik Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam? Kedua, Bagaimana Proses Penerbitan Sertifikat Tanah Sebagai Bukti Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Islam? Ketiga, Bagaimana Kekuatan Hukum Pembuktian Sertifikat Tanah Sebagai Bukti Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Islam?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (Library Research) dengan pendekatan teologis normatif (syar'i). Sumber data yang digunakan adalah data yang diperoleh secara tidak langsung (data sekunder), yang mengacu pada sumber-sumber primer seperti al-Qur'an, Hadis dan peraturan perundang-undangan, sumber sekunder seperti literatur dan jurnal ilmiah, serta sumber tersier seperti majalah, kamus dan google. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Konsep bukti hak milik atas tanah dalam hukum Islam bertujuan untuk memberikan kepastian hukum tentang hak kepemilikan atas tanah. Bukti kepemilikan tanah dapat berupa dokumen tertulis (kitabah), kesaksian (syahadah) dan penguasaan fisik yang berkelanjutan (qabdh wa istighlal). Kedua, Penerapan prinsip-prinsip hukum Islam seperti keadilan (al-'adalah), kemaslahatan (al-maslahah), transparansi (al-sidq) dan pengumuman (I'lan) dalam sertifikat tanah memastikan bahwa proses pendaftaran tanah dilakukan secara adil, akurat dan terbuka. Ketiga, Sertifikat tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang sempurna dalam sistem hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah dan mencegah sengketa kepemilikan.

Keywords: Sertifikat Tanah, Hukum Islam, Hak Milik

PENDAHULUAN

Secara etimologi, kata "sertifikat" berasal dari bahasa Belanda "*Certificat*" yang memiliki arti sebagai surat bukti atau surat keterangan yang membuktikan sesuatu. Jadi, jika kita mengatakan sertifikat tanah, itu berarti surat keterangan yang membuktikan hak seseorang atas sebidang tanah. Dengan kata lain, sertifikat tanah menunjukkan bahwa ada seseorang yang memiliki tanah tertentu dan kepemilikan tersebut didukung oleh bukti yang kuat berupa surat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. (Chomzah, 2002)

Proses pendaftaran tanah yang memberikan kepastian hukum dikenal sebagai *Rechts Cadaster* atau *Legal Cadaster*. Proses ini mencakup kepastian status hak yang terdaftar,

kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak.(Santoso, 2019) Boedi Harsono menjelaskan bahwa pendaftaran tanah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara terus-menerus oleh negara atau pemerintah. Tindakan ini melibatkan pengumpulan informasi atau data spesifik di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data tersebut untuk kepentingan masyarakat dalam memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk pembuatan bukti dan pemeliharannya.(Harsono, 2011) Melalui pendaftaran tanah ini, sertifikat tanah dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.

Hasil akhir dari proses pendaftaran tanah adalah sertifikat yang menunjukkan hak atas tanah tersebut. Sertifikat memberikan jaminan hukum tentang siapa pemilik hak atas tanah, lokasi pasti tanah tersebut, batas dan luas area tanah, serta hak legal atas tanah miliknya. Jaminan hukum ini memberikan perlindungan hukum kepada orang yang namanya terdaftar dalam sertifikat dari gangguan pihak ketiga.(Sutedi, 2006) Sertifikat tanah memiliki berbagai fungsi penting yang tidak bisa digantikan oleh objek lain. Fungsi utama, seperti yang ditetapkan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), adalah sebagai bukti yang kuat mengenai hak atas tanah.(Sutedi, 2011) Selain itu, sertifikat tanah juga memberikan rasa percaya diri bagi bank atau pemberi kredit untuk memberikan pinjaman kepada pemilik tanah. Jadi, jika pemilik tanah adalah seorang pengusaha, tentu saja ini akan memudahkan mereka untuk mendapatkan pinjaman. Terakhir, bagi pemerintah, keberadaan sertifikat tanah menunjukkan bahwa tanah tersebut telah terdaftar di kantor Agraria. Informasi lengkap tentang tanah tersebut tersimpan di kantor pertanahan dan dapat dengan mudah ditemukan jika diperlukan. Informasi ini sangat penting untuk perencanaan kegiatan pembangunan, seperti pengembangan kota, instalasi pipa irigasi, kabel telepon, pengenaan pajak bumi dan bangunan, dan lain sebagainya.

Kepemilikan tanah dalam Islam secara hakiki adalah milik Allah swt. manusia hanya mengelola dan memanfaatkan apa yang telah disediakan oleh Allah swt.

Kepemilikan atas tanah menurut hukum Islam dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui jual beli, harta warisan, hibah, menghidupkan tanah yang mati (*ihya' al-mawat*), membuat batas pada tanah mati (*tahjir*), dan pemberian negara kepada rakyat secara cuma-cuma (*iqha*). (Haroen, 2000) Konsep hukum kepemilikan masyarakat atas tanah menurut Hukum Pertanahan Indonesia dan Hukum Islam memiliki persamaan pada tataran asas hukumnya, yaitu kepemilikan tanah yang adil dan merata atas dasar persamaan di hadapan hukum dengan mendasarkan pada nilai etika spiritual agama. Dalam hukum Islam, hukum pertanahan dikenal dengan istilah *Ahkam al-Aradhi*, yang mencakup hak kepemilikan (*milkiyah*), pengelolaan (*tasharruf*), dan pendistribusian (*tauzi'*) tanah.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah: *Pertama*, Mengurai Konsep Bukti Hak Milik Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Kedua*, Menganalisis Proses Penerbitan Sertifikat Tanah Sebagai Bukti Hak Milik Atas Tanah Menurut

Hukum Islam. *Ketiga*, Menganalisis Kekuatan Hukum Pembuktian Sertifikat Tanah Sebagai Bukti Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan library research atau penelitian kepustakaan, yang bertujuan untuk menggali, memahami, dan menganalisis konsep-konsep normatif yang berkaitan dengan sertifikat tanah sebagai bukti hak milik menurut perspektif hukum Islam. Desain penelitian bersifat deskriptif-analitis, di mana peneliti mengkaji berbagai sumber literatur guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap objek kajian. Pendekatan yang digunakan adalah teologis-normatif (syar'i), yakni pendekatan yang didasarkan pada norma-norma dan prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadis, serta pendapat ulama dan literatur fikih. Karena penelitian ini berbasis studi pustaka, maka tidak digunakan populasi dan sampel sebagaimana dalam penelitian lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan menelaah sumber-sumber pustaka yang relevan, seperti kitab-kitab hukum Islam, buku teks akademik, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan Indonesia (seperti UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997), serta sumber-sumber hukum positif lainnya. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai human instrument yang berperan dalam mencari, memilih, dan menganalisis data berdasarkan fokus dan tujuan penelitian.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan tiga metode analisis, yaitu deduktif, untuk menarik kesimpulan khusus dari prinsip umum hukum Islam; induktif, untuk menyusun kesimpulan umum dari data-data khusus yang diperoleh dari literatur; dan komparatif, untuk membandingkan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam hal pembuktian kepemilikan tanah melalui sertifikat. Hasil analisis ini disajikan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan mengembangkan simpulan yang sah berdasarkan data pustaka yang telah diverifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Bukti Hak Milik Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan bumi termasuk tanah, sepenuhnya merupakan milik Allah swt. Sebagai pemilik sejati Allah swt. memberikan wewenang (*istikhlaf*) kepada manusia untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Kepemilikan hakiki (*aslul milki*) tetap berada di tangan Allah swt., sementara manusia hanya diberi hak untuk menggunakan (*tasarruf*) tanah dengan cara yang diridhai-Nya. Pada masa para nabi, kepemilikan tanah awalnya berada di bawah kewenangan pemerintah sebelum didistribusikan kepada individu. Pemerintah memiliki hak untuk memberikan, membatasi atau mengambil kembali kepemilikan tanah demi kepentingan masyarakat. (Megawati et al., 2022)

Islam menetapkan berbagai metode untuk membuktikan kepemilikan tanah guna melindungi hak individu dan mencegah terjadinya sengketa. Pembuktian kepemilikan tanah dalam Islam tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, sosial serta hukum syariat. Kepemilikan tanah harus diperoleh dengan cara yang sah dan tidak boleh merugikan pihak lain. Secara historis, pada masa Nabi Muhammad saw. dan Khulafaur Rasyidin, kepemilikan tanah umumnya diakui melalui penguasaan fisik, kesaksian masyarakat serta pemberian langsung dari negara. Seiring berkembangnya sistem pemerintahan dan administrasi, pencatatan menjadi instrumen penting dalam menjaga hak kepemilikan tanah. Oleh sebab itu, Islam mengakui berbagai bentuk bukti kepemilikan, diantaranya:

1. Pencatatan dan Dokumen Tertulis (*Kitabah*), dokumen tertulis merupakan dokumen yang memiliki kekuatan sebagai alat bukti dalam proses peradilan, baik untuk menetapkan maupun membantah suatu hak. Pada masa Rasulullah saw. praktik pencatatan kepemilikan tanah sudah ada, meskipun belum berbentuk dokumen resmi seperti sertifikat saat ini. Contohnya ketika Rasulullah saw. membagikan tanah kepada Abu Tsalabah al-Khusyani r.a., Rasulullah saw. memberikan tanah kepadanya beserta surat pengkaplingan sebagai bukti kepemilikan. (Hariyono, 2021)
2. Kesaksian (*Syahadah*), dalam konteks syarah, kesaksian didefinisikan sebagai suatu pernyataan yang meyakinkan, yaitu informasi yang disampaikan berdasarkan pengalaman langsung atau melalui pengetahuan dari orang lain yang telah tersebar luas. (Bahansyi, 1984) Kesaksian dari individu yang adil merupakan salah satu bukti kepemilikan tanah yang diakui dalam Islam. Kesaksian ini memiliki peran krusial, terutama di masyarakat yang belum menerapkan sistem pencatatan tanah secara formal. Ketika seseorang mengklaim kepemilikan tanah, pernyataan dari mereka yang mengetahui sejarah kepemilikan tanah tersebut dapat menjadi bukti yang sah. Di beberapa daerah yang masih menerapkan sistem adat, kepemilikan tanah sering kali bergantung pada pengakuan komunitas setempat. Dalam Islam, kesaksian semacam ini tetap memiliki kekuatan hukum selama disampaikan oleh saksi yang jujur dan dapat dipercaya.
3. Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Secara Berkelanjutan (*Qabdh wa Istighlal*), Islam menegaskan bahwa tanah harus dimanfaatkan dan tidak boleh dibiarkan terbengkalai. Jika seseorang secara terus-menerus menggarap tanah tanpa ada pihak lain yang mengklaimnya, maka kepemilikannya dapat diakui. Pada beberapa sistem hukum Islam klasik, jika seseorang memiliki tanah tetapi tidak mengelolanya selama tiga tahun berturut-turut, maka hak kepemilikannya dapat dicabut oleh negara dan diberikan kepada pihak lain yang mampu mengelolanya. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa tanah tetap produktif dan tidak menjadi lahan yang terbengkalai.

B. Proses Penerbitan Sertifikat Tanah Sebagai Bukti Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Islam

Proses penerbitan sertifikat tanah di Indonesia merupakan prosedur administratif dan teknis yang dilakukan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tahapan pertama dimulai dengan persiapan dan pengumpulan dokumen oleh pemohon, yang meliputi fotokopi KTP dan KK, bukti kepemilikan tanah seperti akta jual beli atau warisan, surat keterangan tanah dari kelurahan atau desa, SPPT PBB terakhir, surat pernyataan tidak sengketa, serta gambar atau sketsa tanah jika ada. Setelah dokumen lengkap, pemohon mengajukan permohonan ke kantor BPN setempat dengan mengisi formulir dan membayar biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan luas dan nilai tanah. Selanjutnya, petugas BPN akan melakukan pengukuran tanah secara langsung di lokasi untuk menentukan batas-batas tanah secara faktual, dan hasil pengukuran ini digunakan untuk membuat gambar situasi tanah. Setelah itu, data kepemilikan atau data yuridis tanah akan diumumkan secara terbuka di kelurahan atau desa selama 14 hari untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga mengajukan keberatan jika terdapat sengketa atau klaim atas tanah tersebut. Bila tidak ada keberatan yang masuk selama masa pengumuman, maka BPN akan melanjutkan ke tahap verifikasi akhir dan pengesahan data teknis maupun yuridis.

Menurut hukum Islam, dalam proses penerbitan sertifikasi tanah telah menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam yang dapat dikaji berdasarkan beberapa prinsip utama, yaitu:

1. Prinsip Keadilan (*al-'adalah*), Penerapan prinsip keadilan dalam ranah sertifikat tanah, mengharuskan setiap dokumen yang diterbitkan mencerminkan keakuratan data dan memberikan perlindungan yang setara bagi semua pemilik. Hal ini diwujudkan melalui proses pendaftaran yang terbuka dan akurat, di mana informasi mengenai identitas pemilik, batas lahan, dan riwayat kepemilikan telah diverifikasi secara menyeluruh oleh pejabat yang berwenang. Proses verifikasi tersebut sangat penting untuk mencegah potensi sengketa di masa depan, sekaligus memastikan bahwa pencatatan hak atas tanah dilakukan berdasarkan itikad baik tanpa adanya manipulasi data. Selain itu, keadilan juga ditegakkan melalui akses informasi yang transparan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
2. Prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*), prinsip masalah menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menetapkan hukum, termasuk dalam aspek pertanahan. Dalam hukum Islam, kemaslahatan berperan sebagai landasan utama untuk memastikan bahwa setiap aturan yang diberlakukan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat serta melindungi mereka dari ketidakadilan atau kerugian. Dalam kaitannya dengan kepemilikan tanah, penerapan prinsip ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin hak kepemilikan yang sah, serta menghindari konflik atau sengketa yang dapat berdampak negatif bagi individu maupun masyarakat secara luas.

3. Prinsip Transparansi (*al-ṣidq*), dalam hukum Islam mengedepankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kepemilikan serta administrasi pertanahan. Dalam konteks sertifikat tanah, transparansi menjadi faktor fundamental untuk memastikan keabsahan hak kepemilikan serta mencegah potensi sengketa yang dapat merugikan individu maupun masyarakat secara luas. Sebagai bukti hukum atas kepemilikan tanah, sertifikat harus mencerminkan informasi yang akurat, jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, prinsip transparansi berfungsi untuk menjamin bahwa setiap aspek yang berkaitan dengan kepemilikan tanah didasarkan pada kejujuran dan keterbukaan tanpa adanya manipulasi atau penyembunyian fakta.
4. Prinsip Pengumuman/Publikasi (*I'lan*), dalam proses penerbitan sertifikat tanah menurut hukum Islam, pengumuman merupakan salah satu tahap penting yang diatur dalam peraturan pendaftaran tanah di Indonesia. Proses ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah serta untuk memastikan tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengklaim hak atas tanah tersebut.

C. Kekuatan Hukum Pembuktian Sertifikat Tanah Sebagai Bukti Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Islam

Sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Sebagai tanda bukti yang sah dari proses pendaftaran tanah, sertifikat memuat salinan dari buku tanah yang dilengkapi dengan surat berisi data yuridis dan data fisik mengenai sebidang tanah, sehingga berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat. Terdapat dua aspek utama yang mendasari peran sertifikat, yaitu:

1. Sebagai bukti kepemilikan, dalam posisinya sebagai tanda bukti hak, sertifikat tanah menunjukkan pihak yang secara hukum berhak atas suatu bidang tanah.
2. Sebagai alat pembuktian yang kuat, jika terjadi sengketa atau tuntutan hukum di pengadilan mengenai tanah yang telah bersertifikat, informasi yang tercantum dalam sertifikat memiliki kekuatan hukum yang kuat, kecuali jika terdapat bukti lain yang membantahnya. (Bur, 2017)

Sertifikat tanah dalam perspektif hukum Islam berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah serta menjadi landasan dalam perlindungan hukum. Keberadaannya selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan penjagaan hak milik, pencegahan konflik dan penegakan keadilan dalam kepemilikan serta pengelolaan tanah. Dalam perspektif maqashid syariah, kepemilikan tanah yang jelas dan terdaftar berkontribusi dalam mencegah sengketa serta melindungi harta dari penguasaan yang tidak sah. Hal ini sejalan dengan prinsip *hifdz al-maal* (perlindungan harta), yang menegaskan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan terhadap kepemilikannya. (Herlindah et al., 2022)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa konsep bukti hak milik atas tanah dalam hukum Islam bertujuan untuk memberikan kepastian hukum tentang hak kepemilikan atas tanah. Bukti kepemilikan tanah dalam Islam dapat berupa dokumen tertulis (*kitabah*), kesaksian (*syahadah*) dan penguasaan fisik yang berkelanjutan (*qabdh wa istighlal*). Prinsip-prinsip hukum Islam seperti keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), transparansi (*al-ṣidq*) dan pengumuman (*I'lan*) diterapkan dalam proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah. Prinsip keadilan menekankan pentingnya keakuratan data dan perlindungan yang setara bagi semua pemilik tanah. Prinsip kemaslahatan memastikan bahwa sertifikat tanah memberikan manfaat bagi pemilik dan masyarakat, prinsip transparansi menjamin keterbukaan dan kejujuran dalam proses administrasi pertanahan, serta prinsip pengumuman untuk memberikan informasi kepada masyarakat, menjamin keterbukaan dan melindungi hak-hak orang lain jika ada keberatan atau klaim yang sah.

Sertifikat tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang sempurna dalam sistem hukum, baik dalam konteks hukum positif maupun hukum Islam. Sertifikat tanah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemilik tanah, mencegah sengketa dan memastikan bahwa tanah dapat dimanfaatkan secara produktif. Dalam perspektif Islam, sertifikat tanah juga sejalan dengan prinsip *hifz al-mal* (penjagaan harta) yang menekankan pentingnya melindungi hak kepemilikan. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam dan hukum pertanahan. Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, peneliti, dan praktisi hukum dalam memahami konsep kepemilikan tanah dalam perspektif hukum Islam serta penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem sertifikasi tanah. Bagi pemerintah, penelitian ini menekankan pentingnya meningkatkan transparansi dan akurasi dalam proses pendaftaran tanah. Pemerintah perlu memastikan bahwa sertifikat tanah diterbitkan berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam administrasi pertanahan. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman tentang pentingnya memiliki sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah. Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam mendaftarkan tanahnya dan memahami hak serta kewajiban sebagai pemilik tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahansyi, A. F. (1984). *Nasyriyatul Isbat fil Fiqhil Jina'i al-Islami*. Andi Offset.
- Bur, A. (2017). *Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungan Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah*. UIR Law Review, .
- Chomzah, A. A. (2002). *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat Dan Permasalahannya*. Prestasi

Pustaka.

- Hariyono, T. (2021). *Islam dan Agraria: Belajar dari Perjuangan Nabi Muhammad Saw*. Serikat Petani Indonesia.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Harsono, B. (2011). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Djambatan.
- Herlindah, H., Kholish, M. A., & Galib, A. M. (2022). Suing the Oligarchy of Ownership and Control of Agricultural Land in Indonesia: A Maqashid Sharia Review of the Land of Agrarian Reform Objects (TORA) Exceeding the Maximum Boundary. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 24(2), 222. <https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.12960>
- Megawati, D. P., Patimah, & Istiqamah. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS HAK MILIK ATAS TANAH DALAM UU NO. 5 TAHUN 1960. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 311-325. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i2.22226>
- Santoso, U. (2019). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Kencana.
- Sutedi, A. (2006). *Ketentuan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*. Cipta Jaya.
- Sutedi, A. (2011). *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Sinar Grafik.